

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

Bosh muharrir: *Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov*

Mas'ul muharrir: *Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov*

Mas'ul muharrir o'rinbosari: *Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov*

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattarov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: **Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy**

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** info@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Haychuyi vestnik NamGU" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqanli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-apreldagi kengaytirilgan 4-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 4). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

Список литературы

1. Ende Karin, Grotjahn Rudiger u.a. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. DLL6. München: Langenscheidt, 2013
2. Funk Hermann, Kuhn Cristina u.a. Aufgaben, Übungen, Interaktion DLL 4. München: Klett-Langenscheidt, 2014
3. Rosier Dietmar, Würffel Nicola. Lernmaterialien und Medien DLL 5 München: Klett-Langenscheidt, 2014
4. Y. Weichmann u.a. Zwölfunterrichtsmethoden. 6 Auflage. Wilhelm und Basel. München. 2001

TOHIR MALIKNING "CHARXPALAK" QISSASIDA KINOYA LINGVOPOETIK VOSITA SIFATIDA

Iroda Bahronova,

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kinoya, uning sinonimlari, ifoda xususiyatlari haqida so'z boradi. Jahon va o'zbek tilshunosligiga doir qarashlar o'rganilib, misollar vositasida kinoya turlari ochib beriladi. Tohir Malikning "Charxpalak" qissasi orqali kinoyaning ifoda xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: kinoya, istehzo, "ayyorona sukut", ochiq va yopiq kinoya, og'zaki, vaziyatli va dramatik kinoya.

ИРОНИЯ КАК ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В РАССКАЗЕ ТАХИРА МАЛИКА "ЧАРХПАЛАК"

Ирода Бахронова,

студентка 2 курса факультета узбекского языка и литературы Навоийского государственного педагогического института

Аннотация. в данной статье говорится об иронии, ее синонимах, особенностях выражения. Изучаются взгляды на мировое и узбекское языкознание, на примерах выявляются виды иронии. Через рассказ Тахира Малика «Чархпалак» анализируются выразительные черты иронии.

Ключевые слова: ирония, сарказм, «коварное молчание», открытая и закрытая ирония, словесная, ситуационная и драматическая ирония.

IRONY AS A LINGUOPOETIC DEVICE IN TAHIR MALIK'S SHORT STORY "CHARKHPALAK"

Iroda Bahronova,

2nd year student of the Faculty of Uzbek Language and Literature of the Navoi State Pedagogical Institute

Abstract. this article talks about irony, its synonyms, features of expression. Views on world and Uzbek linguistics are studied, and the types of irony are revealed by means of examples. Through the short story "Charkhpalak" by Tahir Malik, the expressive features of irony are analyzed.

Key words: irony, sarcasm, "insidious silence", open and closed irony, verbal, situational and dramatic irony.

Kirish

Adabiyotshunoslikka oid terminlardan biri bo'lgan kinoya keng tarqalgan ritorik va adabiy vosita sanaladi. Tilshunoslikda ham turli nutqiy vaziyatlarda til vositalari bilan ifodalanadi. Kinoya bu – belgi, shama, ishora, piching, kesatiq, masxaralash, kulish uchun asl ma'nosidan boshqa, majoziy ma'noda aytilgan so'z, gap, qochirim, istehzo, piching, kesatiq ifodasi. Masalan: – *Xo'sh, sizcha nima qilish kerak, o'qimishli akam! – dedi kinoya bilan Yo'lchi.* (Oybek, "Tanlangan asarlar").

Adabiyotlar tahlili

"So'z yoki gap nutq kontekstida o'zining odatlanilgan qo'llanishlariga zid ravishda kishida shubha uyg'otadigan kulgili va "egri" ma'no kasb etadi" [3]. Kinoya uslubiy vosita sifatida badiiy asardagi inkor etish usullaridan biri bo'lib, biror shaxs yoki narsa ustidan kesatiq, qochiriq vositasida yashirin kulishdan iborat [7]. Yozuvchi Tohir Malikning "Charxpalak" qissasida ushbu adabiy vositadan keng foydalanilganiga guvoh bo'lamiz: – *Polkovnik Sultonov oblastda so'nggi oy davomida sodir bo'lgan qotillik va bir o'g'rilik ildizining ochilishini shaxsan o'zi kuzatmoq niyatida "Ish"larni olib qolgandi. Kapitan Odilov to'g'ri payqagan edi; o'n uchinchi sovxoz bosh agronomining o'limi haqidagi axborot chindan ham polkovnikda shubha uyg'otdi.* (4-b.)

Ushbu misolda kinoyaviy xususiyatga ega so'z "Ish" bo'lib, "katta"lar nazdida shunchaki oddiy agronomning o'limi tafsilotlari sanaladi. Uning vafoti "baxtsiz hodisa" deya topiladi, qolaversa, shu kungacha biror kimsada bo'lsin, gumon uyg'otmaydi. Biroq polkovnik Sultonov bu "ish"ning ildizi ochilishini shaxsan o'z bo'yniga olgandek voqea tafsilotlari bilan qiziqqa boshlaydi va buning "baxtsiz hodisa" ekanligi uni shubhaga soladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani yoritishda tasniflash, tavsiflash, leksikografik va sintaktik-semantik tuzilishini tahlil qilish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Tilimizda kinoyaning ifodalanish imkoniyatlari juda keng. Kinoya turli nutqiy holatda muloqot nuqtayi nazaridan turlicha ifodalanadi. Ayrim vositalar ma'noni ochiq va o'zaro erkin tarzda ifodalasa, ayrimlari yopiq shaklda ifodalash uchun xoslangan bo'ladi [3]. Ba'zida yashiringan kinoyaviy ifodani yaratishda insonlarga xos sifatlar hayvonlarga ko'chganini uchratamiz.

"Sultonov tomosha nima bilan tugashiga qiziqib, anchagina turib qoldi. Qushlarning harakati shu qadar diqqatini tortdiki, yonida "odamovi" yigit turganini ham unutib, unga so'z qotganini o'zi ham sezmay qoldi:

– *Bu modasi bo'lsa kerak, – dedi u yon atrofida suzib yurgan oqchorloqqa ishora qilib.*
– *Xo'rozi juda fidoyi ekan, o'zi aqalli bir marta ham cho'qilamadi, – dedi yigit hamsuhbatiga qaramay.*

– *Hali "qallig'i"ning roziligini olmaganidir-da, shuning uchun jonini jabborga berayotgandir.*
– *Riyokorlik qushlarda ham bor, deysizmi?"*(5-b)

Yuqoridagi misolda yashirin va ochiq kinoyali leksemalar uchraydi. Yopiq tarzda ifodalangan kinoyani anglashda ma'lum zaxiraviy bilimga ega bo'lish talab etiladi. Sultonovning nazdida "odamovi" deya ta'riflangan yigit aslida tabiatan qiziqqon, sermulo-haza va sersavol. Bu polkovnik bilan bo'lib o'tgan savol-javob jarayonida ham yaqqol namoyon bo'ladi. "Qallig'i" tushunchasi esa insonlarga tegishli, lekin vaziyat jihatidan hayvonlarga ko'chgan. Yashirin kinoya ifodasi yigitning "Riyokorlik qushlarda ham bor deysizmi?" so'rog'i bilan ko'rsatilgan. Bu jumla

zamidida "Insonlarda-ku riyokorlik bor, endi qushlarda ham paydo bo'libdi-da" degan ma'no yashiringan.

Har qanday hodisaning kelib chiqishida muhit muhim rol o'ynaganidek kinoya ham, odatda, muloqot muhitidan kelib chiqadi. Ba'zida kinoyaning "ayyorona sukut" deb e'tirof etilish holatlari ham fikrimizga dalil bo'la oladi [2]. Bundan tashqari, tilshunolar tomonidan ushbu vositaning uchta turi borligi isbotlangan. Bular: 1) og'zaki 2) vaziyatli 3) dramatik. Og'zaki kinoyada so'zlar inson aslida nimani nazarda tutganini yoki so'zning ma'nosini anglatadigan narsadan farq qiluvchi boshqacha ma'noni anglatadi. Uni og'zaki istehzo deb ham atash mumkin. Vaziyatli kinoya bu kutilgan hodisa yoki narsaning to'liq teskarisi sodir bo'lganda vujudga keladi. Dramatik kinoya turi tomoshabinlar sodir bo'layotgan voqealarni qahramonlarga qaraganda ko'proq bilishi yoki ular hikoya qahramonlari hali bilmagan o'ziga xos narsani bilganda paydo bo'ladi [5].

Tohir Malikning "Charxpalak" qissasida aksariyat kinoyalar vaziyat bilan bog'liq, ya'ni voqea-hodisa vaziyatidan kelib chiqqan holda qo'llanilgan. Quyidagi misollarda ularning ayrimlari tahlil qilinadi:

– Bir *"ayb"*im bor – kattalardan uzoqroq yurgim keladi. Sababini o'zim ham bilmayman. Tortinchoqroq bo'lsam kerak.

– Tortinchoqlik yigitga husn sanalmaydi, uka, – dedi Sultonov. – Aksincha...

– Ilib ketdi! – dedi yigit uning gapini bo'lib. – Qarang! Ilib ketdi!(6-b)

Ushbu misolda "ayb" deya keltirilgan kinoyaviy ma'no ostida tortinchoqlik xususiyati nazarda tutilmoqda. Aslida ayb bu – biror qusur, kamchilik, yomon ish oqibati ma'nosida keladi. Lekin yuqoridagi matnda tortinchoqlik, o'zini olib qochish yigit kishiga yarashmasligi uqtilrgan.

"Ertalabdan beri Nozimaning dili xufton, yegan-ichgani tatimaydi. Qaynonasi bu tong ham "Ishdan bo'shab, bolangizga qarang, bog'chada ozib keyapti", deb ko'nglini yana xira qilgan, shu bois Nozima ezgin bir kayfiyatda ishga kelgan edi. Bo'lim boshlig'i chaqirib, "Baxtsiz hodisa tufayli cho'kib o'lgan" odamning "Ish" ini topshirgach, dastlab o'zini tutolmay qoldi." (11-b) matnida odamlar nazdida "baxtsiz hodisa tufayli cho'kib o'lgan", lekin qotillik yuzasidan vafot etgan insonga sifat tarzida keltirilgan.

Kinoyani qo'llash tilning shartli belgilik va obrazlilik xususiyatiga tayanadi. Bunda ijodkorlar o'z asarida ana shu xususiyatlardan unumli foydalangan holda kommunikativ maqsad va badiiy g'oyasi jihatidan yoritib beradi. Bugungi kunda "Kinoyali fikr zamonaviy tafakkurning atributiv belgisi va umumiy tendensiyasiga aylanmoqda" [1]. Yozuvchilar shu fikrlardan kelib chiqib, badiiy asarda kinoyali ifodalardan samarali foydalanishadi.

"To'xtamish dadasi bilan shaharga tushib, intihon topshirib yurgandayoq institutning ichki tartib-qoidalarini surishtirib bildi..." **Jamoat ishlari jon-u tani ekani**"ni, har qanday topshiriqqa tayyorligini bildirdi. Bir haftadan keyin u kurs starostasi qilib **"saylandi"**. (26-b.)

Yuqoridagi misolda To'xtamishning qisqacha institutdagi hayoti keltirilgan bo'lib, u jamoat ishlarini yoqtirsa-da, talabalikning so'nggi yillarida bundan afsus chekadi. Faolliigi, tashabbuskorligi bilan ko'zga ko'ringani bois saylanmasdan sardor bo'lib oladi.

"Qaynonasi oshxonada ekan, bir qo'lida qoshiq ko'targanicha chiqib, salomga alik olgach:

– Bugun ham qolarmikinsiz, debmiz, – dedi.

Pichinglar boshlandi.

Vaqtliroq qaytmoqchi edim, ikki kishini so'roq qilishga to'g'ri kelib qoldi.

– Bolangizning yuragi uzilib ketdi." (93-b)

Kinoya doimo turli til belgilari, ishoralar vositasida ifodalanmaydi. Balki ohang ham muhim rol o'ynaydi. Asosan, og'zaki suhbat, dialoglarda ohang asosiy o'rinda turadi. Yuqoridagi dialogda ham qaynona va kelin o'rtasidagi kinoya, mensimaslik, bepisandlik yaqqol ko'zga tashlanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kinoya to'g'ri va unumli ishlatilsa, foydali adabiy vosita bo'lishini yuqorida ko'rib o'tdik. Kinoya ijodkorning hissiy bahosi va tilshunoslikdagi badiiy ifoda mahsuli sanaladi. U orqali muloqot muhiti emotsionallik kasb etadi, asardagi janriy imkoniyatlar yuzaga chiqadi. Tilshunoslikdagi keyingi tadqiqotlarda kinoyaning ma'no turlari va ifodaviy xususiyatlari kengroq yoritilishi samarali o'rganishga zamin yaratadi.

Adabiyotlar

1. Фархитдинова О.М. Ирония: проблема определения и роль в философском познании: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2004.
2. Гомлешко Б.А. Языковые средство выражения иронии в художественных текстах. Джона Голсуорси: лингвопрагматический аспект (на материале языка романа «Сага о Форсайтах»). Автореф.диссерт.кандидат филол.наук. –Маскоп, 2008.
3. Лингвистической энциклопедический словарь. – Москва, 1987.
4. Malik T. Charxpalak. – Toshkent: Sharq, 2019.
5. Mavlonova O'. Kinoya yoxud istezho turlari. – Toshkent, 2021.
6. Mavlonova O'. Og'zaki, vaziyatli va dramatik kinoya turlari. – Toshkent, 2021.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, 1985.

10.00.00

FILOLOGIYA FANLARI
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

1	Использование дополнительного материала на уроках немецкого языка Нарматова А.П.,.....	213
2	Tohir malikning “Charxpalak” qissasida kinoya lingvopoetik vosita sifatida Bahromova I.,.....	220
3	Ingliz tilida “hamdardlik” tushunchasini lingvistik jihatdan tadqiq qilish Mavlanova O.Sh.,.....	224
4	The use of the lexical unit and transformation in translation Botirova X.A.,.....	229
5	Ingliz, rus, o‘zbek tillarida dunyoning rangli tasvirlanishi Choriyeva A.A.,.....	235
6	Sakkokiy devonining hamd qismi tahlili Israilov G‘.B.,.....	239
7	Tikuv buyumlari konstruksiyasiga oid terminlarning derivatsion xususiyatlari Hakimova Z.T.,.....	246
8	Ingliz bolalar adabiyotida fiction (fikshn) yo‘nalishida ijod qilgan lyuis kerrollning o‘chmas izi Nabieva Z.,.....	250
9	O‘zbek tilida so‘z turkumlari ko‘chishi muammosi Jumayeva F.R.,.....	254
10	Abdulla Qodiriy prozasida folklorizm masalasi Primov A.A.,.....	260
11	Nemis tilidagi so‘zlarda ma‘no ko‘chishning struktural tahlili Zulxonov M.J,	264
12	Said Ahmad asarlaridagi ayrim farzand ismlarining lingvokulturologik xususiyatlari Nurdinbayeva N.M.,.....	268
13	Biografik asarda o‘simlik dunyosining badiiy tasviri (Layla Lalaming “Zanji hisoboti” romani misolida) Xajieva F,Rajabova Z.,.....	271
14	To‘y-tantana nomlarini bildiruvchi leksik etnografizmlarning semantik xususiyatlari Suvanova M.X.,.....	277
15	The function of coloronyms in the composition of toponyms (on the example of Karakalpak dastans) Tolibayev X.,.....	281
16	Characteristic and definitions of language Turopova F.M.,.....	288
17	English for specific purposes as an important aspect in language learning Khalilova H.X.,.....	294